

TALABALAR TURAR JOYLARINING JIXOZLANISHIDAGI KAMCHILIKLAR

¹Shaumarova Dilnoza Abduxabirovna, ²Saidxonova Umida Ziyodullaevna, ³Gadaeva Shaxzoda Bahramovna

¹Kamoliddin Bexzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti, o'qituvchi,

²Kamoliddin Bexzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti, dotsenti,

³Kamoliddin Bexzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti, katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388514>

Anotatsiya. Hozirda oliy ta'limdagi talabalar turar joylarini o'rganilganda hamda talabalardan so'rovnoma o'tkazilganda kamchiliklar aniqlandi. Talabalar yotoqxonalar yetishmasligidan, o'qish boshlanishdan avval yotoqxonaga joylashish uchun murojot qilinganda joy yo'qligidan shikoyat bildirishgan. Sababi yotoqxonaga talablar asosida eng avvalo nuqsonli, yetishmovchiligi bor, boquvchisini yo'qotgan talabalar keyin boshqa talabalar joylashishi mumkinligini takidlab o'tishdi. O'zbekistonda talabalar soning keskin o'sishi oqibatida talabalar turar joyiga extiyoj orta boshladi. Hozirgi kunda yoshlarni bilim olishiga talab o'sib bormoqda. Hoh o'zimizda bo'lsin hoh chet davlatlarda ularga yetarli shart sharoitlar yaratish muxim masalalardan biri bo'lib bormoqda. 2012-yilda yurtimizda 432 mindan ziyod abuturent hujjat topshirgan bo'lsa oxirgi 3yil 1milliondan ziyod abuturentlar ro'yxatdan o'tishgan. Ya'ni o'qishga bo'lgan talab 2,5 baravarga ortganini ko'rishimiz mumkin. Ushbu statistikadan bilishimiz mumkinki talabalar turar joyini sonini ortirishimiz va talab darajasida ishlab chiqish darkor.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, turar joy, kampus, interyer, jixozlash, mebel, hostel, sotsiologik, makon, optimal, landshaft, inovatsiya, texnologiya.

Анонация. В настоящее время в ходе исследования студенческого жилья в высших учебных заведениях и опроса студентов были выявлены недостатки. Студенты жаловались на нехватку общежитий и нехватку мест, когда подавали заявку на получение места в общежитии до начала учебы. Причина в том, что исходя из требований к общежитию, подчеркивалось, что в первую очередь будут заселяться студенты с ограниченными возможностями, инвалиды и потерявшие кормильца, а затем остальные студенты. В связи с резким увеличением с ростом численности студентов в Узбекистане начала расти потребность в студенческом жилье. В настоящее время растет спрос на образование среди молодежи. Создание для них адекватных условий, будь то в нашей стране или за рубежом, становится важной задачей. В 2012 году в нашей стране подали документы более 432 000 абитуриентов, а за последние 3 года зарегистрировалось более 1 миллиона абитуриентов. То есть мы видим, что спрос на образование вырос в 2,5 раза. Из этой статистики мы видим, что нам нужно увеличивать количество студенческого жилья и развивать его для удовлетворения спроса.

Ключевые слова: Ключевые слова: Высшее образование, размещение, кампус, интерьер, меблировка, мебель, общежитие, социологический, пространство, оптимальный, ландшафт, инновации, технологии.

Abstract. Currently, when studying student housing in higher education and conducting a survey of students, shortcomings were identified. Students complained about the lack of

dormitories, and about the lack of space when applying for dormitory accommodation before the start of their studies. The reason was that, based on the requirements for dormitories, students with disabilities, and those who have lost their breadwinners are first accommodated, and then other students can be accommodated. Due to the sharp increase in the number of students in Uzbekistan, the need for student housing has begun to increase. Currently, the demand for young people to receive education is growing. Creating adequate conditions for them, whether in our country or abroad, is one of the important issues. In 2012, more than 432 thousand applicants submitted documents in our country, while over the past 3 years, more than 1 million applicants have registered. That is, we can see that the demand for education has increased by 2.5 times. From these statistics, we can see that we need to increase the number of student housing and develop it to meet demand.

Keywords: Higher education, accommodation, campus, interior, furnishing, furniture, hostel, sociological, space, optimal, landscape, innovation, technology.

Introduction: Kirish. Talabalar turar joylarining ta'sir etish omillari. Bu omil xonalarni muhitini talabalarga ta'siri, jixozlanishi, dizayni rangi yangi devorlardagi grafikalar texnikalardan foydalanilganligini ruxiyatga ta'sirini ko'rib chiqamiz. Avalambor bu omilga diqqat berishimizdan avval talabalarining ota onasidan ajralib mustaqil xayotga qadam qo'yishni boshlagan inson sifatida qarashimiz kerak. Talabalar qachonki yangi yashash muhitiga tez moslasha olishadi qachonki xoxshlari bilan tanlovlari bir biriga mos bo'lsagina yangi sharoitga ko'nikma xosil qilishlari osonlashadi. Universitet ta'limi odatda stersli jarayon hisoblanadi. Qiyin tajribalarga duch kelishadi. Dars jarayonlari yangi muhit do'stlar ijtimoiy ommalashuv charchoqni va mostlashuvchanlikni yuzaga keltiradi. [5] Universitetga kelish jarayonini olimlar stresli xolat deb aytishgan sababi yangi xayotga ko'nikan muxitdan boshqa muxitga kelishi stressli jarayon deb fikr bildirishgan. Yana bunga yomon ta'sir etuvchi omil boshqalarning bosim o'tkazishidir. Xamma narsaga vaqt to'g'ri yechim berganiday bu muddatni o'tishiga va osonlashtirishga yangi muhitni yaxshilash ijobiy ta'surot bilan kelishlariga zamin yaratishdir. Buning uchun talabalar yashash joyini dizayn konsepsiyani yaratishda ushbu omilga e'tibor qaratishimiz joiz. Binoning umumiy shakli planirovkasi infrastrukturasi atrofida magazin apteka kundalik turmush tarzida kerak bo'ladigan barcha qulayliklarni inobatga olish, aqilli bino yaratish ranglar jamlanmasini tashkiliy tuzilma ma'lumot beruvchi taxtalar ma'lumot peshtaxtalari, piktogramma booble gramma kabi dizayn konsepsiyasiga axamiyat berishimizni taqazo etadi. Hattoki binoniing tuzilishi konsepsiyasi xar taraflama qulay bo'lishi joiz. Xonalarni loyiha qilinganda rangiga joylashuviga ranglar gammasi, usuli, ishlatiladigan material xamda ashyolariga axamiyat qaratilishi kerak.

Australiya universitet 124 nafar talabalarida so'rovnomaga ko'ra rang xonaning asosiy ta'sir ko'rsatuvchi omillaridan biridir deb yechim berishgan. Umumiy kenglik uchun tabiiy yorug'lik miqdori yorqinlik darajasida tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki ishtirokchilarning ko'pchiligi kunduz kuni keng, rang xarorati yuqori lekin kechga yaqin bu xolat pasayishi kuzatilgan va aniqlangan. Yorug'lik kam bo'lganda xonani tor deb fikr bildirishgan. Ko'pchilik ochiq rangni muxitni afzal ko'rilishini bildirishgan. Rangning samaradorligiga kelsak to'q issiq ranglar ta'sirchan qilib qo'ygan sokin ranglar esa ishning unumini samaradorligini oshirishga xizmat qilgan va o'zligini xotirjam his qilishgan. Yana ko'pchilik to'q rangli xonalarda charchoq his qilishganini atrofga ko'p chalg'ishni sezilarli darajada ta'sir etishini takidlashgan. Shuning uchun yorug'lik rang borasida insonlarga ta'sirini o'rgangan holda taklif berishimiz amaliy ifodasini topadi. [6]

Shu bilan bir qatorda atrofdagi yorug'lik xam alohida axamiyat kasb etadi yorug'lik yetarli to'g'ri aks etishi inson ruxiyati xam o'zgartiradi. Bu narsa talabalar ma'lumotni qabul qilishida xam ta'siri sezilarli bo'ladi.[7] Chunki bilamizki aktiv xolatda bo'lganimizda yorug'lik talab etiladi lekin xotirjam dam olish xolatida yorug'lik talab etilmaydi. Misol uchun kino va musiqa xonalarida.[8]-[9]

Asosiy qism: Ommaviy axborot vositalarining axamiyati. Talabalar turar joylarini omalashtirish reklama ishlab chiqish sayt yaratish. Talabalar yotoqxonasini joylashishga topishga qulaylik yaratish maqsadida umumiy baza, saytini ishlab chiqish. Xar bir yangi qurib tamomlangan binolarni saytga joylab registratsiya qilish joylashish oldindan buyutma berish jarayonlarini qiziq va mukkamal grafikalar bilan yaratish. Hozirda xamma narsani uydan uzoq masofadan boshqara olganimiz kabi o'qish muddati boshlanishidan oldin brom qilish imkoniyatiga ega bo'lishlari bino xaqida to'liq ma'lumot olishlari to'lov jarayonlari xammasi onlayn shaklda amalga oshira olishlari kerak. Buning uchun na'muna olishimiz uchun xalqaro talabalar turar joylari yoki talabalar uylariga biroz yuzlanamiz.

Rasm 1.London va Turkiya talabalar uylari saytlari.

Ushbu reklama sayti uchun qilingan qo'llanmada talabalarni joy haqidagi tasavurini xis qilishi,olib kirishni ijobiy yondoshib yechim berilgan. Talabalar shaxarchasida yashash o'zgacha muxit universitet hayotining markazida bo'lish bir oqimga qo'shilish degan g'oylarni singdiradilar.Har bir ma'lumotni olish uchun savolar beriladi ketma ketlikda davom etadi.Tashrif buyuradigan mijoz xox talaba bo'sin xox aspirant xox oilali talaba bo'sin xammasiga o'ziga mos ravishda yo'naltiriladi. Saytda xamma ma'lumotlar batafsil tushuntiriladi. Havfsizlik, tozalik

to'lov ijtimoiy muhit va hokozolar.Mazkur rasmda London va Turkiya ning talabalar turar joylari sayt ma'lumotlari.(Rasm-1)

Talabalarga atrof muhit va yashil makon axamiyati. Talabalar uchun kampusning tashqi maydonning axamiyati kattadir ya'ni inson tabiat bilan birga xamoxangdir. Bizga berilgan xar bir moddiy ma'naviy narsalar tabiatdan olib yaratiladi.Tashqi va ichki makon yaratilishida yashil muhitni tashkil etish kerak.[9]-[10].Universitet yoki institut talabalari dam olish va ma'naviy xordiq chiqarish uchun bino ichidagi va tashqi muxitidan baxramand bo'lishadi. Bino tashqi muxitidagi landshaftdan daraxt gullardan ma'naviy ozuqa olishadi.[11].Eng yaxshi tashqi makon o'rni yashillik tabiat qo'yni va atrofi deb bilishadi. Shuning uchun xam biz bino atrofiga jonli yashil bog' yoki landshaft dizayniga xam urg'u berishimiz talab etiladi.[12]

Tahlil. Aniqlangan kamchiliklar. Ushbu mavzuni o'rganishimiz mobaynida bir qancha analizlar tadqiqotlar olib bordik va quyidagi kamchiliklarni aniqladik.Fig-

1. Xonalar maydoni kishi soniga mos emasligi
2. Xonalardagi jixozlar kishi soniga to'g'ri kemasligi dars stoli stuli yetishmasligi
3. Yacheykadagi eshiklarning ochilishi to'g'ri emasligi
4. Xonalar balandligi to'g'ri emasligi 2 yarusli kravat uchun pasligi
5. Oshxonadagi jixozlar kishi boshiga to'g'ri kemasligi (plitasi muzlatgich shkaflar)
6. Kirxonadagi maishiy jixozlar kishi boshiga to'g'ri kemasligi navbat kutib qolish
7. Kutubxona bo'lishi va kitoblar bilan ta'milanganligi
8. O'g'il va qiz bolarlarni bir binoda bo'lishi noquleyliklar tug'dirishi
9. Bolkon bo'lishi kerak
10. Texnik jixozlarni tez buzulishi va ta'mirtalabligi.
11. Rozetka yetishmaydi yoki ishlamasligi hamda bitta liniyada joylashtirilgan ko'p ulanganligi noto'g'ri joylashuvi
12. Imkoniyati cheklanganlar uchun sharoit yetarli emas
13. Kompyuter xonasi yetishmaydi
14. Tozalikka e'tibor berilmasligi nazorat yo'qligi
15. Sanitariya xonalarida arzon tez buziladigan jixozlar qo'llanilganligi (dush ,unitaz)
16. Qo'shimcha xordiq chiqarish, kino ko'rish, fikr almashish, taqdimotlar qilish uchun xonalar yetishmasligi.
17. Liftlar ishlamasligi yetarli emasligi
18. Xonadagi chiroqlarni nosozligi
19. Qizlar va bolalarga aloxida dars qilish zonasi
20. Kichik bo'lsa xam buffet qilish
21. Mebellarni funksional qilish
22. Qizlar va o'g'il bolalarni alohida binoda tashkil qilish
23. Kravatlar matrasi eskirgan shkaflarinig buzuqligi

Kamchiliklarni bartaraf etish. Eng avvalo xorij tajribasiga yevropa yaqin osiyo sharq davlatlarda qilingan ishlarni o'rganib chiqish, ushbu mavzuda qilingan xam ilmiy xam amaliy ishlarga asoslanib va fikr almashib loyiha takliflari ishlab chiqilishi joiz. Eng asosiysi talabalar uchun zarur bo'lgan omillarni aniqlab olindi. Talaba uylari yoki talabalar yotoqxonasi sistemasini ishlab chiqish va sayt orqali joylasha olish tanishib chiqa olishi uchun ma'lumotlar

bazasini yaratish. Narmativlarga mos ravishda talabalarni sig'irish kerakli jihozlar bilan ta'minlash, xar taraflama maqbul yechim topish.

Talabalarga nafaqat bino yaratish ularga to'g'ri muhitni shakllantirish ijtimoiy barqaror muhitga kirishida qo'llab quvatlab fikr doirasiga ta'sir o'tkazish. Buning uchun binoda xar bir ishlatilgan kichik ko'z ilg'amas shakllarga, tozalikni tartibni saqlash uchun xamda insonlarni bir biriga bo'lgan xurmatini ma'daniyatni shakllantirish uchun ta'sirli rasmlar, ishoralar orqali talabalar ongini rivojlantirish. Har qadamda tafakkur qilishga undaydigan maqollar buyuk olimlarning qimmatli maslaxatalaridan na'munalar va albatta grafika orqali yetkazib berish.

Albatta to'g'ri jihozlash muxim axamiyatga ega lekin bu jihozlarni xar bir ashyolalarni e'tiborli bo'lib qadrlab ishlata bilishda xam o'quv ko'nikma bilim kerak bo'ladi.

Tadqiqotdan olinadigan natija va mulohazalar. Tadqiqot natijasi shuni ko'rsatadiki biz qay xolatda shaorit va yechim bersak undan foydalanadigan insonlarga ijobiy ta'siri bo'lishi kuzatilishi kerak. Ya'ni muqobil taklif berib xamma uchun ma'qul bo'ladigan xam loyiha qismi xam dizayn qismida munozaralarga sabab bo'lmasligi ilmiy asosga egaligini asoslab berishimiz. Loyiha amaliy taqddiq etilishi ko'zda tutiladi. Talabalarning xar bir etirozlari o'rganilganligi axamiyatli hisoblanadi. Jixozlashda esa ranglarning afzalligiga ishlatiladigan materiallarning tabiiyligiga va albatta chidamliligiga urg'u berishimiz, insonni ta'sir doirasini xisobga olgan xolda ko'z ko'rish va eshitish kuchini aniqlashimiz mumkin. Insonlarni e'tibor diqqatini birinchi jalb qiladigan usul bu ko'z ko'rgan narsani eslab qolishi va muxrlanishi. Ta'sir etish nuqtai nazardan qaralsa insonlarga qayta qayta etilgan narsa muhrlanadi buni loyihaga qanday axamiyat bor deyishimiz mumkin, biz qanday materiallardan juda sifatli material ashyolardan foydalanmaylik insonlarni tushuncha va atrofdagi narsalarga munosabatini etborini shakllantirmasak qimmatbaxo bino yaratib berilsa xam qadr qimmatini va undan foydalan ishga bo'lgan munosabat o'zgaray qolishi mumkin. Ko'zni jalb etadigan axloq qoidalarini eslatib turuvchi shakl va elementlar bilan ta'sir eta olishimiz mumkin. Insonlarga atrofdagi omillarga ta'sir darajasiga o'rganilgan bu anchagina afzalliklar va yaxshi natijalar olib kelgan. Oddiy qilib aytganda tartib qoidalarga moslashtirish uchun ko'rsatgich belgilar ko'z orqali miyaga yetib borib o'z o'zidan takrorlash va miya bu nma'lumotni yozib oladi va eslab qoladi. Kerakli joyda foydalanadi. Bu bilan biz yoshlardagi intizom tartib etiket qoidalarini atrof muhitga befarq bo'lmaslikni singdrishimiz mumkin. Yashab turgan joyiga etibor axamiyat berish insonla bilan to'g'ri munosabatga kirishish va jamoa bilan ishlashni taminlab beradi. (Rasm -2)

Rasm -2

1. Tülay KARADAYI YENİCE, ” Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenci Yurdu Mimari Proje Tasarım Süreci,” Journal of Architecture Sciences and Applications Research article, vol. 4, no. 2, pp. 183–192, 2019.
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/08/16/students/>
3. X.M. Ubaydullayev, M .M . Inog‘omova,” Yotoqxonalar,” TURAR JOY VA JAMOAT BINOLARINI LOYIHALASHNING TIPOLOGIK ASOSLARI, «Voris-nashriyot» Toshkent – 2009,pp 60-68.
4. J. Bao, X. Song, Y. Li, Y. Bai, and Q. Zhou, “Effect of lighting illuminance and colour temperature on mental workload in an office setting,” Sci. Rep., vol. 11, no. 1, p.
5. Kornkanok Duangpracha,” The Accommodation Challenges of International Students”, A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Graduate School of Business and Law RMIT University March 2012, pp13-15.
6. Mohammad Kamal Zoubi, Ali Rashidi , Wedad Ali AL-Alawneh , Mustafa Mohammad Issa , Salem Alqamaz, “The Influence of Light Colour Temperatures on Interior Design Student Performance in Classroom Studios”,vol. 12, no. 1,p 61-62.
7. M. L. N. Fajardo, J. L. Higuera-Trujillo, and C. Llinares, “Lighting, colour and geometry: Which has the greatest influence on students’ cognitive processes?,” Front. Archit. Res., vol. 12, no. 4, pp. 575–586, Aug. 2023.
8. P. R. Boyce, Human Factors in Lighting. London: CRC Press, 2003.
9. Fahed A. Khasawneh, “Students' Perceived Restoration in Campus Outdoor Spaces: The Case of Bani Hashim Square in Al al-Bayt University, Jordan”, Civil Engineering and Architecture 12(1): 624-625, 2024 DOI: 10.13189/cea.2024.120145,
10. R. P. Dober, Campus Heritage. Ann Arbor, Michigan: Society for College and University Planning (SCUP), 2005.
11. J. Gehl, Life Between Buildings: Using Public Space, Sixth Edition, Sixth Edition, Sixth. Washington, DC: Island Press, 2011.
12. A. M. Salama, “Design Intentions and Users Responses: Assessing Outdoor Spaces of Qatar University Campus,” OHI, vol. 34, no. 1, pp. 82–93, Mar. 2009, doi: 10.1108/OHI-01-2009-B0010.